

TIMSS XALQARO DASTUR LOYIHALARI: ILMIY YONDASHUVLAR VA YECHIMLAR

Sanaqulov Hamraqul Rizaqulovich

Nizomiy nomidagi TDPU “Boshlang’ich ta’limda matematika va uni o’qitish metodikasi” kafedrasini mudiri,

Yusupova Shahzoda

Nizomiy nomidagi TDPU doktoranti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926623>

Annotatsiya: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) - 4 va 8-sinf o’quvchilarining matematika va tabiiy yo’nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash. Ta’lim sifatini qiyosiy o’rganishda o’quvchilarning o’rganilayotgan aholi namunasini shakllantirishda ma’lum bir o’quv yili o’quvchilari tanlab olinadi. TIMSS tadqiqotida 4 va 8-sinflardagi o’quvchilar o’quv predmeti sifatida tanlab olindi, chunki 4 va 8-sinflarda o’quv oxirida o’quv dasturining umumiy bajarilishi baholandi.

TIMSS-2015 tadqiqot vositalarini ishlab chiqish uchun TIMSS-2015 baholash asoslari matematika va fandagi ta’lim yutuqlarini baholash, test va test topshiriqlarini ishlab chiqish bo’yicha umumiy yondashuvlarni belgilab berdi; matematika va fanda sinovdan o’tadigan tarkibni, shuningdek o’quvchilar vazifalarni bajarayotganda namoyish etishlari kerak bo’lgan bilim faoliyat turlarini ta’rifladi; so’rov davomida ma’lumotlar to’planadigan o’quvchilar, o’qituvchilar va ta’lim muassasalarini tavsiflovchi asosiy omillar sanab o’tiladi va vazifalarga misollar keltiriladi.

2015-yilda o’rganish tushunchasi asosan TIMSS-2011 yilda qabul qilingan tushunchaga yaqin. Tadqiqot vositalariga kiritilgan o’zgarishlar TIMSS-2011 natijalari va TIMSS-2015 ishtirokchi davlatlari vakillarining ekspertizasiga asoslangan. Ushbu o’zgarishlar o’lchov sifatini yaxshilash, test topshiriqlariga javob berish uchun yetarli vaqt ajratish va ishtirok yetuvchi mamlakatlar uchun tadqiqot natijalarining foydaliligini oshirish bilan bog’liq.

Ta’lim sifatini monitoring qilish tadqiqotlarining xususiyatlari

TIMSS tadqiqoti kabi ta’lim sifatining monitoringi tadqiqotlari alohida mamlakatlar o’rtasidagi natijalarning taqqoslanuvchanligini ta’minlash bilan birga, turli vaqt oralig’ida olingan natijalarni turli vositalar yordamida predmetlarning turli namunalari bo’yicha taqqoslanuvchanligini ta’minlashga qaratiladi.

Birinchi talabni amalga oshirish uchun maxsus harakatlar olib boriladi. Masalan, so’rov o’tkazish uchun rejalashtirilgan aholidan o’quvchilar namunasini shakllantirishda uning vakilligi ta’minlanadi, ya’ni tadqiqot

natijalarini so'rov o'tkazilgan o'quvchilarning butun umumiy aholisiga o'tkazish mumkin. Bu shuni anglatadiki, 8-sinf o'quvchilari o'qish aholi sifatida tanlansa, ularning natijalarini taqqoslash uchun 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 va 2015 yillarda 8-sinf o'quvchilari namunasini shu yillarda mamlakatdagi 8-sinf o'quvchilarining umumiy aholi vakili sifatida tan olish kerak. Solishtirma tarozilarni qurish va olingan natijalarni taqqoslash uchun tadqiqot vositalarini (test va so'rovnomalarni) ishlab chiqishda oldingi yillarda qo'llanilgan vazifalar va savollar guruhlarini o'z ichiga oladi.

Mamlakatlar o'rtasidagi natijalarning taqqoslanishini ta'minlash uchun tadqiqot ishtirokchi mamlakatlarda standartlashtirilgan. 2015-yilda TIMSS ni o'rganish xalqaro muvofiqlashtirish markazi tomonidan ishlab chiqilgan yagona ko'rsatmalar va qoidalarga qat'iy muvofiq o'tkazildi. Tadqiqotning har bir bosqichi (namuna olish, tarjima qilish va vositalarni moslashtirish, test va so'rovnomalarni, ma'lumotlarni tekshirish va qayta ishlash) xalqaro ekspertlar tomonidan nazorat qilindi. Masalan, test va so'rovnomalarning tarjimalari xalqaro tarjimonlar tomonidan qayta ko'rib chiqildi. Sinov davomida ayrim ta'lim muassasalarida kuzatuvchilar qatnashdilar. Bepul kengaytirilgan javoblar bilan vazifalar tajribali o'qituvchilar tomonidan tekshirildi, so'ngra ishning bir qismi (har to'rtinchi daftar) boshqa o'qituvchilar tomonidan qayta ko'rib chiqildi.

Xalqaro tadqiqotlarning sifat standartlari alohida mamlakatlar natijalarini tahlil qilish va xalqaro miqyosni qurishda ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Agar alohida mamlakatlarda vazifalarning bajarilishini tahlil qilishda bir qator vazifalar uchun ziddiyatli ma'lumotlar olingan bo'lsa va bu natijalar mutaxassislar tomonidan tushuntirilmagan bo'lsa, unda bunday vazifalar barcha mamlakatlar uchun yoki faqat bir yoki bir necha mamlakatlar uchun xalqaro tahlildan chiqarildi. Bosma yoki tarjima xatolari kabi xatolarga yo'l qo'yan vazifalar ham tahlildan chiqarildi.

TIMSS tadqiqotida IEA standarti talablarini alohida mamlakatlar uchun amalga oshirish tavsifi TIMSS tadqiqotining texnik hisobotlarida keltirilgan

Xalqaro darajada matematikani o'rganish maktab ta'limining asosiy tarkibiy qismi sifatida ehtirol yetiladi, chunki matematikani bilish zamonaviy jamiyatda inson moslashuvi samaradorligi va uning sanoat faoliyatidagi muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan matematika yoki matematik fikrlash uslubidan kasbiy foydalanish talablari tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan kasblar soni ortib

bormoqda. Shu munosabat bilan maktab ta'limi sifatini kuzatish doimo matematik ta'lim sifatini baholashdan boshlanadi.

TIMSS tadqiqotining oldingi davrlaridagi kabi o'quvchilarning matematik tayyorgarligini baholash yondashuvlarini aniqlash uchun asos ishtirokchi mamlakatlar mutaxassisleri tomonidan o'z mamlakatlarida boshlang'ich va boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantirish uchun muhim deb e'tirof etilgan matematik ta'limning mazmuni, shuningdek, o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini namoyish etishi kerak bo'lgan ta'lim va bilim faoliyatining turlari. Tanlangan mazmun va tadbirlar xalqaro testning matematik qismi ishlab chiqilgan hujjat asosida keltirilgan ("TIMSS 2015 Assessment Frameworks").

Maktab matematika va tabiiy fanlar ta'lim sifatining Xalqaro monitoringi (inglizcha – TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study) - bu dastur bilim yutuqlarini baholash xalqaro uyushmasi tomonidan tashkillangan (IEA). Ushbu tadqiqot boshlang'ich ta'limning 4-sinf o'quvchilari va 8-sinf o'quvchilarini turli davlatlarda matematika va tabiiy fanlar bilimlarining darajasi va sifatini solishtirishga hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlashga ko'maklashadi.

Ushbu tadqiqot 4 yilda bir marta o'tkaziladi. Shu kunga qadar 6 marta o'tkazildi. 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 va 2015 yillarda.

1995 yildan 3 marotaba (oxirgisi 2015 yilda) maktab bitiruvchilarining (Rossiyada 11-sinf, AQSHda -12-sinf) yutuqlarini aniqlashni o'z ichiga olgan holda kengaytirilgan tadqiqot ishlari (Advanced TIMSS) olib borildi.

TIMSS tadqiqotlari bo'yicha qisqacha ma'lumot. TIMSS xalqaro tadqiqotining asosiy vazifasi maktabning matematika va tabiiy fanlar ta'limi sifatiga solishtirma baho berish. Har 4 yil davomida 4- va 8-sinf o'quvchilarining ta'lim yutuqlariga baho berib boriladi va shu bilan birga, nafaqat ularning bilim va ko'nikmasi, balki ularning ushbu fanlarga bo'lgan munosabati, qiziqishi, hamda ta'limga bo'lgan motivatsiyasini solishtirishga imkon beradi. Tadqiqotning asosiy rejasi: 4 yil davomida 4-sinf o'quvchisi 8-sinfga yetgunga qadar uning matematika va tabiiy fanlar bilimining natijalari kuzatib boriladi. Shu yo'sinda maktabning boshlang'ich va yuqori sinf o'quvchilarining bilim yutuqlarining monitoringi amalga oshiriladi.

Tadqiqot o'tkazuvchi davlatlarda maktabda matematika va tabiiy fanlar ta'limning mazmun mohiyati va o'quv jarayoni, ta'lim muassasasi, o'qituvchilar, o'quvchilar, ularning oilalari bilan bog'liq omillar qo'shimcha o'rganiladi. Xalqaro testga qo'shimcha bo'lib tadqiqotda ishtirok etuvchi maktab ma'muriyati, o'quvchilar va o'qituvchilar so'rovnomanadan o'tkaziladi. Olingan ma'lumotlar test natijalariga ya'ni o'quvchilarning bilimiga ta'sir etuvchi

omillarni aniqlashga, tadqiqotda ishtirok etuvchi davlatlarning matematika va tabiiy fanlarning holatini ko'rsatib berishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. N.Abduraxmonova Ikkinchi sinf matematika darsligi.Toshkent. "O'qituvchi" 2014 yil.
2. TIMSS 2015 Assessment Frameworks. International Association for the
3. B.Sattorov Uchinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. "O'qituvchi" 2014 yil.
4. Szallasi Z, Periwal V &Stelling J (eds). System ModelinginCellular
5. Axmedov M., Abduraxmonova N. Jumaev M.E. Birinchi sinf matematika darsligiga metodik qo'llanma. Toshkent. " Turon-iqbol," 2011 yil., 96 bet
6. <http://www.rtm.uz> – Respublika ta'lim markazi sayti.
7. Bikboyeva.N.U.. 4- sinf matematika darsligi. Toshkent. "O'qituvchi" 2014 yil.
8. <http://www.dtm.uz> – Respublika test markazi sayti.

